

DIAGNÓSTICO DA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA: INTEGRAÇÃO ENTRE MÉTODOS CONVENCIONAIS E TÉCNICAS BIOMOLECULARES

DIAGNOSIS OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA: INTEGRATION BETWEEN CONVENTIONAL METHODS AND BIOMOLECULAR TECHNIQUES

Lara Kahuany Santos de SOUSA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7240-2321>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: lara.kahuany345@gmail.com

Hermínia Mourão da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6014-9925>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: herminiamourao4@gmail.com

Drielly Lima SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7971-350X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: kc.driellysantana@gmail.com

RESUMO

A Leucemia Mieloide Aguda (LMA) é uma neoplasia hematopoiética caracterizada pela proliferação descontrolada de precursores mieloides imaturos, o que compromete a produção normal das células sanguíneas e resulta em deficiência dos elementos figurados maduros. O presente estudo teve como objetivo analisar a importância do diagnóstico precoce da LMA por meio da integração entre métodos laboratoriais convencionais e técnicas biomoleculares, visando compreender como essas abordagens impactam na definição do prognóstico e das condutas terapêuticas. Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, realizada entre setembro de 2024 e abril de 2025, nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, considerando publicações entre 2015 e 2024. Observou-se que as tecnologias moleculares têm papel crescente no diagnóstico e no manejo clínico da LMA, permitindo maior precisão diagnóstica, identificação de mutações genéticas e direcionamento de terapias mais eficazes. Conclui-se que a integração entre métodos tradicionais e moleculares constitui um avanço relevante na Biomedicina, reforçando a importância do investimento em inovação diagnóstica, qualificação profissional e ampliação do acesso a exames de biologia molecular.

PALAVRAS-CHAVE: Leucemia Mieloide Aguda. Diagnóstico Molecular. Citometria de Fluxo. Sequenciamento Genético.

ABSTRACT

Acute Myeloid Leukemia (AML) is a hematopoietic neoplasm characterized by the uncontrolled proliferation of immature myeloid precursors, which compromises the normal production of blood cells and results in a deficiency of mature formed elements. This study aimed to analyze the importance of early diagnosis of AML through the integration of conventional laboratory methods and biomolecular techniques, seeking to understand how these approaches impact the definition of prognosis and therapeutic conduct. This is a descriptive literature review, conducted between September 2024 and April 2025, in the

PubMed, SciELO, and Google Scholar databases, considering publications between 2015 and 2024. It was observed that molecular technologies have a growing role in the diagnosis and clinical management of AML, allowing for greater diagnostic precision, identification of genetic mutations, and targeting of more effective therapies. In conclusion, the integration of traditional and molecular methods represents a significant advancement in Biomedicine, reinforcing the importance of investing in diagnostic innovation, professional training, and expanding access to molecular biology tests.

KEYWORDS: Acute Myeloid Leukemia. Molecular Diagnosis. Flow Cytometry. Genetic Sequencing.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o câncer configura-se como a segunda principal causa de mortalidade por doenças, consolidando-se como um expressivo desafio para a saúde pública. Diante desse cenário, nas últimas décadas o sistema público de saúde tem direcionado esforços crescentes à detecção precoce das neoplasias malignas. Consequentemente, a oncologia passou a ser uma das áreas que mais recebem investimentos públicos, tanto no aprimoramento dos métodos diagnósticos quanto na ampliação e qualificação das estratégias terapêuticas (SOUZA, 2006).

A leucemia mieloide aguda (LMA) representa uma neoplasia clonal do tecido hematopoético, caracterizada pela expansão descontrolada de precursores mieloides imaturos. Essa proliferação aberrante compromete a hematopoese normal, resultando na produção deficiente de elementos figurados maduros do sangue. Como consequência, a infiltração medular é comumente associada a manifestações como neutropenia, anemia e trombocitopenia (MARTINS, 2000).

O aumento neoplásico de um tipo celular específico é classificado de acordo com sua linhagem de origem. Pode ser linfóide quando derivado das células-tronco responsáveis pela produção de linfócitos ou mieloide, quando proveniente das células-tronco formadoras dos demais elementos figurados do sangue. As leucemias podem ser ainda classificadas como agudas ou crônicas, conforme a velocidade de progressão da doença.

Embora a etiologia da LMA ainda não seja totalmente esclarecida, há indícios de que envolva interferências genéticas e fatores ambientais. As leucemias, em geral, caracterizam-se por proliferação irregular dos leucócitos na medula óssea, reduzindo o espaço para a produção de células normais. Suas manifestações clínicas variam conforme o tipo de leucemia, incluindo sintomas como fadiga, febre, vômitos e palidez, frequentemente relatados pelos pacientes (BRUNNER, 2015).

Atualmente, o diagnóstico é realizado por meio de exames laboratoriais como hemograma, mielograma, análise da medula óssea, imunofenotipagem, reação em cadeia da polimerase (PCR) e citogenética. Nos últimos anos, observa-se um avanço expressivo na incorporação de tecnologias moleculares e genômicas. Essas inovações têm proporcionado diagnósticos mais precisos e prognósticos individualizados, reforçando a importância da integração entre métodos convencionais e abordagens biomoleculares no manejo clínico da LMA (BEZERRA, 2022).

Embora os avanços no diagnóstico molecular tenham revolucionado a detecção da leucemia mieloide aguda, sua implementação nos serviços de saúde ainda enfrenta limitações significativas. Inovações como o sequenciamento de nova geração (NGS), a

citometria de fluxo multiparamétrica e os painéis moleculares personalizados ampliaram a precisão diagnóstica. Contudo, a adoção dessas tecnologias permanece desigual, principalmente em países em desenvolvimento, devido a restrições financeiras e estruturais, o que dificulta o diagnóstico precoce e o tratamento individualizado (SILVA; CONCEIÇÃO, 2021).

Diante disso, observa-se o aumento de investimentos públicos e institucionais voltados à expansão e qualificação da infraestrutura diagnóstica avançada com o objetivo de democratizar o acesso às inovações tecnológicas e, assim, aprimorar os desfechos clínicos dos pacientes acometidos por LMA (ARBER *et al.*, 2022).

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a importância do diagnóstico precoce da leucemia mieloide aguda (LMA) por meio de técnicas tradicionais associadas às técnicas biomoleculares, visando compreender como esses exames impactam na definição do prognóstico e das estratégias terapêuticas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, cujo objetivo foi reunir e analisar publicações científicas que abordassem as técnicas de biologia molecular aplicadas à LMA, bem como avaliar seu impacto no prognóstico.

A busca foi realizada entre os meses de setembro de 2024 a abril de 2025, utilizando as bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, considerando publicações compreendidas entre os anos de 2015 e 2024.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos disponíveis nos idiomas português e inglês, com abordagens diagnósticas e terapêuticas e relacionadas à LMA, com acesso gratuito e texto completo. Foram excluídas publicações duplicadas, resumos de eventos científicos e trabalhos que não apresentavam dados relevantes para a proposta do estudo.

Para a busca, foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “*Leucemia Mieloide Aguda*”; “*Diagnóstico Molecular*”; “*Prognóstico*”; “*Biologia Molecular*”; “*Citometria de Fluxo*”; “*Sequenciamento Genético*”. Para o refinamento da busca, aplicaram-se os operadores booleanos AND, OR e NOT, conforme a necessidade de combinação entre os termos e ajuste dos resultados.

De acordo com Conforto *et al.* (2011), a revisão bibliográfica constitui em um procedimento científico voltado à identificação e avaliação de publicações em uma área específica do conhecimento. Esse método é amplamente aplicado em estudos das áreas de biomedicina, medicina, psicologia e ciências sociais, nas quais há grande volume de dados e diversidade de fontes de informação.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 16 artigos para análise final.

REVISÃO DE LITERATURA

Com base nos artigos selecionados, a revisão bibliográfica evidenciou o crescente papel das tecnologias moleculares no diagnóstico e no manejo clínico da leucemia mieloide aguda. A seguir, são discutidas as principais abordagens descritas na literatura entre 2015 e 2024, contemplando os métodos laboratoriais tradicionais, as técnicas biomoleculares emergentes e seus impactos prognósticos.

A Leucemia Mieloide Aguda (LMA) é uma forma de câncer do sangue caracterizada pela proliferação descontrolada de células mieloides imaturas na medula óssea, levando à

interferência na produção normal de células sanguíneas. Vários fatores de risco estão associados ao desenvolvimento da LMA, incluindo a exposição a agentes químicos, como o benzeno, e à radiação ionizante. Também se destacam as síndromes genéticas, como a síndrome de Down, além da predisposição genética e de fatores ambientais (LIMA; MILAGRES, 2015; LOPES, 2024).

Os primeiros sinais e sintomas da leucemia aguda resultam do acúmulo e da multiplicação de leucócitos anormais na medula óssea, comprometendo ou até bloqueando a produção de hemácias, o que leva à anemia, fadiga, palidez cutânea ou de mucosas. A redução dos leucócitos funcionais provoca neutropenia e aumenta o risco de infecções, enquanto a diminuição das plaquetas causa trombocitopenia e, conseqüentemente, maior risco de sangramentos (LIMA; MILAGRES, 2015; LOPES, 2024).

Entre as manifestações orais observadas na LMA destacam-se equimoses, petéquias e sangramento gengival espontâneo. Esses sintomas podem evoluir para manifestações características de citopenia, como falta de ar, infecções recorrentes e episódios hemorrágicos, atestando o comprometimento da função da medula óssea. Essa evolução geralmente ocorre em poucas semanas, podendo resultar em complicações severas, entre elas a falência medular (TEIXEIRA, 2024).

Estudos epidemiológicos, como o de Smith *et al.* (2019), fornecem percepções sobre a associação entre os fatores de risco e o desenvolvimento da LMA, contribuindo para estratégias de prevenção e intervenção. No contexto clínico e laboratorial, o diagnóstico torna-se mais preciso a partir da solicitação e execução do exame de hemograma, que consiste em uma análise criteriosa do sangue periférico.

Por meio do hemograma se inicia a investigação da LMA, com a análise das células sanguíneas. Posteriormente, a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), baseada na amplificação do DNA, é utilizada na identificação precoce dessa patologia. A citogenética contribui para uma classificação mais precisa das leucemias, auxiliando na definição do prognóstico e desempenhando um papel fundamental na escolha terapêutica mais apropriada (CRUZ, 2022).

Parâmetros Hematológicos no Diagnóstico da LMA

O hemograma representa o principal exame inicial para a suspeita clínica de LMA, permitindo a identificação precoce de alterações hematológicas sugestivas. Com frequência, observa-se anemia normocítica-normocrômica associada a leucocitose ou leucopenia, trombocitopenia e presença de blastos circulantes. Estudos brasileiros relatam que mais de 60% dos pacientes apresentam blastos no sangue periférico acima de 70% no momento do diagnóstico, evidenciando elevada carga tumoral e importante comprometimento hematopoiético (ARAÚJO *et al.*, 2022).

Segundo Marianny (2019), no hemograma é possível observar uma anemia normocítica/normocrômica, além da contagem dos leucócitos, que pode variar de 1.000/ μ l a 200.000/ μ l, com presença de neutropenia e blastos, juntamente com plaquetopenia. Conforme os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda é necessária uma contagem de pelo menos 20% de blastos na medula óssea para o diagnóstico.

Adicionalmente, o hemograma diferencial pode revelar a presença de blastos circulantes, que quando ultrapassam os 5% no sangue periférico indicam fortemente o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda (LMA). Em pesquisa recente realizada por Reginato *et al.*, observou-se que cerca de 35% dos pacientes com LMA apresentavam blastos circulantes superiores a 10% no sangue periférico, o que se associou a um pior prognóstico e à maior necessidade de intervenção terapêutica precoce.

Diante da diversidade de exames disponíveis, compreender as aplicações, vantagens e limitações de cada metodologia é essencial para o diagnóstico preciso da Leucemia Mieloide Aguda. A Tabela 1 apresenta uma síntese comparativa dos principais métodos laboratoriais e moleculares empregados na prática clínica e na pesquisa biomédica.

Tabela 1. Principais métodos laboratoriais e moleculares utilizados no diagnóstico da Leucemia Mieloide Aguda (LMA)

Método Diagnóstico	Tipo de Análise	Finalidade	Vantagens	Limitações
Hemograma e Miелоgrama	Morfológica e quantitativa	Identificação de blastos e avaliação das séries hematopoiéticas	Exame inicial, baixo custo, rápido	Pouca especificidade; não identifica mutações genéticas
Citometria de Fluxo (CMF)	Imunofenotípica	Identificação de marcadores de superfície celular	Alta sensibilidade; diferencia linhagens celulares	Necessita equipamento e profissionais especializados
Citoquímica (Mieloperoxidase, SBB)	Bioquímica	Diferencia leucemias mieloides de linfoides	Complementar ao diagnóstico morfológico	Menor aplicabilidade em LMA minimamente diferenciada
Citogenética Convencional (Bandeamento G)	Cromossômica	Identificação de anomalias estruturais e numéricas	Fundamenta classificação e prognóstico	Tempo de análise prolongado; requer amostra viável
Hibridização Fluorescente in situ (FISH)	Molecular-Cromossômica	Deteção de translocações e fusões gênicas	Rápida; alta especificidade	Detecta apenas alterações previamente conhecidas
PCR Convencional / qPCR / PCR Digital	Molecular	Deteção de mutações e rearranjos gênicos específicos	Alta sensibilidade e precisão; monitoramento de doença residual mínima	Limitação no número de alvos analisados
Sequenciamento de Nova Geração (NGS)	Molecular-Genômica	Identificação simultânea de múltiplas mutações somáticas	Abrangente; define perfil genético individual	Alto custo e tempo de processamento

Fonte: Adaptado de Reginato *et al.* (2023); De Souza e Pedrazzani (2019); Santos (2021); Pires *et al.* (2024); Bezerra *et al.* (2022); Silva e Conceição (2021).

Avanços em Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas à LMA

Atualmente, exames de origem citogenética e biomolecular apresentam maior especificidade e vêm sendo priorizados no diagnóstico da Leucemia Mieloide Aguda (LMA). Entre as técnicas citoquímicas, destacam-se as colorações para mieloperoxidase e Sudan Black B (SBB), que permitem evidenciar, respectivamente, a presença de bastonetes de Auer e de fosfolípidos intracelulares, essenciais para a diferenciação das linhagens celulares (SANTOS, 2021).

Segundo Souza, Ferreira e Barros (2021), os métodos tradicionais de diagnóstico da LMA que incluem morfologia, citogenética e citometria de fluxo que fornecem uma avaliação inicial indispensável da morfologia celular e da distribuição entre as linhagens linfóide e mieloide. Entretanto, técnicas moleculares como a PCR convencional, a PCR quantitativa (qPCR), a hibridização fluorescente in situ (FISH) e o Sequenciamento de Nova Geração (NGS) permitem a detecção de mutações pontuais e translocações críticas que

frequentemente não são identificadas pelos métodos citogenéticos tradicionais. Estudos demonstram alta concordância entre a PCR convencional e o NGS para mutações nos genes NPM1 e IDH, embora existam diferenças marcantes para mutações em FLT3. Além disso, o tempo de obtenção dos resultados da PCR é significativamente menor do que o do NGS, o que favorece sua aplicação em contextos clínicos imediatos.

A citometria de fluxo multiparamétrica (CMF) também se destaca como ferramenta essencial no acompanhamento e no prognóstico da LMA. O método utiliza amostras de aspirado de medula óssea para investigar antígenos expressos na superfície celular, possibilitando a identificação e quantificação de diferentes populações hematopoiéticas. Em comparação com a microscopia convencional, a CMF oferece vantagens expressivas, como maior sensibilidade, especificidade e precisão, além de permitir a análise simultânea de milhares de células em curto intervalo de tempo, o que aprimora a detecção de populações leucêmicas residuais (SANTOS, 2021; DE SOUZA, 2019).

O estudo de Bezerra (2022) demonstra que o avanço dessas tecnologias levou à adoção de novas modalidades de PCR como a PCR em tempo real (qPCR), a PCR digital e o sequenciamento de ácidos nucleicos, além da incorporação progressiva de métodos de Sequenciamento de Nova Geração (NGS). Essa abordagem permite identificar alterações genéticas tanto hereditárias quanto somáticas, incluindo o sequenciamento de painéis genéticos, exoma, transcriptoma e genoma completo, o que proporciona uma visão detalhada da biologia da doença e auxilia na definição de terapias-alvo.

Além disso, a técnica de hibridização fluorescente *in situ* (FISH) contribui significativamente para a caracterização genômica das leucemias, possibilitando a detecção de rearranjos cromossômicos e mutações estruturais que impactam diretamente o prognóstico. Essa metodologia fornece informações valiosas para o planejamento terapêutico, auxiliando na escolha de protocolos individualizados e na previsão da resposta ao tratamento (PIRES *et al.*, 2024).

Tais tecnologias representam avanços de grande relevância clínica, uma vez que a integração entre métodos moleculares e exames convencionais aprimora o diagnóstico, o monitoramento e a detecção precoce da LMA. Dessa forma, favorece-se a aplicação de terapias mais direcionadas e eficazes, contribuindo para a melhoria dos desfechos clínicos e da sobrevida dos pacientes (BEZERRA, 2022).

Além dos avanços diagnósticos, é importante destacar que o tratamento da Leucemia Mieloide Aguda (LMA) também se encontra em constante evolução, acompanhando o progresso das técnicas moleculares. Diversas abordagens terapêuticas vêm sendo investigadas e refinadas com o objetivo de melhorar a resposta clínica e reduzir a taxa de recaídas. Uma referência abrangente sobre o tratamento da LMA é apresentada no artigo de Döhner, Weisdorf e Bloomfield (2015), que oferece uma visão detalhada dos princípios fundamentais, estratégias terapêuticas e avanços recentes no manejo dessa neoplasia hematológica.

Apesar dos avanços expressivos na biologia molecular e na aplicação de tecnologias de alta complexidade, a incorporação dessas metodologias nos serviços de saúde ainda enfrenta limitações estruturais, financeiras e operacionais. Conforme a revisão de Silva & Conceição (2021), embora as técnicas de diagnóstico molecular para Leucemia Mieloide Aguda (LMA) tenham evoluído significativamente, sua adoção em rotina clínica no Brasil permanece desigual, exigindo planejamento institucional e investimentos direcionados.

Desafios na Incorporação das Tecnologias Moleculares

De acordo com Silva e Souza (2018), a consolidação de políticas públicas de saúde voltadas à integralidade e à universalidade do atendimento ainda enfrenta obstáculos

significativos no Brasil, especialmente no que se refere à adoção de tecnologias diagnósticas de alta complexidade. Mesmo com os avanços obtidos nas últimas décadas, persistem dificuldades estruturais e financeiras que limitam a modernização dos serviços laboratoriais e a ampliação do acesso da população a exames de biologia molecular.

Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS), embora consolidado como um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, ainda lida com disparidades regionais e defasagem tecnológica em muitos centros assistenciais. Essa realidade reforça a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura e capacitação profissional para que a incorporação de tecnologias inovadoras ocorra de maneira equitativa e sustentável (SILVA; SOUZA, 2018).

Segundo Santos (2019), os resultados terapêuticos dos pacientes com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) no Brasil ainda são inferiores aos observados em países com maior investimento em diagnóstico molecular. Essa diferença se deve, em parte, à escassez de profissionais capacitados para a coleta e interpretação de dados genéticos, além do acesso restrito a exames como a citogenética por bandas e a detecção de mutações moleculares. Tais limitações comprometem a estratificação adequada de risco e, conseqüentemente, a personalização do tratamento, resultando em menor eficácia terapêutica e pior prognóstico clínico.

Diante desse cenário, destaca-se a relevância do profissional biomédico, cuja atuação é essencial para o fortalecimento dos serviços diagnósticos. O biomédico tem papel determinante na execução de técnicas laboratoriais de biologia molecular, no acompanhamento clínico e na definição de condutas terapêuticas mais assertivas. Sua formação técnico-científica possibilita integrar conhecimento clínico e laboratorial, favorecendo o diagnóstico precoce e o aumento das taxas de sobrevivência dos pacientes com LMA (SANTOS, 2019).

Ainda assim, os avanços dependem não apenas do conhecimento técnico dos profissionais, mas também de condições estruturais que permitam aplicar essas tecnologias de forma eficaz.

Desse modo, embora os avanços tecnológicos tenham ampliado as possibilidades diagnósticas da Leucemia Mieloide Aguda (LMA), a efetiva implementação das tecnologias diagnósticas para essa doença ainda enfrenta entraves estruturais e humanos no sistema de saúde brasileiro. Conforme destacado por Bezerra (2022), o fortalecimento da infraestrutura laboratorial e o investimento contínuo na capacitação de profissionais são medidas essenciais para garantir que os benefícios do diagnóstico molecular sejam acessíveis de forma equitativa em todo o país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa analisou a importância do diagnóstico precoce da Leucemia Mieloide Aguda (LMA) por meio da integração entre métodos laboratoriais convencionais e técnicas biomoleculares. A revisão bibliográfica demonstrou que essa combinação aprimora significativamente a precisão diagnóstica, permitindo a detecção de mutações genéticas e alterações cromossômicas com maior sensibilidade, o que favorece a definição de prognósticos mais precisos e condutas terapêuticas individualizadas.

Evidencia-se que o avanço e a incorporação de tecnologias moleculares representam um marco relevante na Biomedicina e na melhoria dos desfechos clínicos em pacientes com LMA. Contudo, persistem desafios relacionados à infraestrutura laboratorial e à qualificação profissional, especialmente nos serviços públicos de saúde. Assim, reforça-se a necessidade de investimento contínuo em inovação diagnóstica, formação técnica e

ampliação do acesso a exames de biologia molecular, de modo a promover diagnóstico precoce, tratamentos mais direcionados e melhor qualidade de vida aos pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBER, D. A. et al. The 2022 WHO Classification of Hematolymphoid Tumors: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. **Blood**, v. 140, n. 11, p. 1200–1228, 2022.

ARAÚJO, C. N. M. et al. Perfil de doenças onco-hematológicas, leucemia mieloide aguda e síndromes mielodisplásicas secundárias: estudo brasileiro. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, v. 44, p. 123–130, 2022.

BEZERRA, J. M. M. Diagnóstico molecular das leucemias. **Revista ABI**, v. 1, n. 2, p. 1–10, 2022.

BEZERRA, J. M. M. et al. Diagnóstico molecular das leucemias. **Revista Arquivos Científicos (IMMES)**, v. 5, n. 1, p. 20–34, 2022. Disponível em: <https://arqcientificosimmes.emnuvens.com.br/abi/article/view/529>. Acesso em: 23 out. 2024.

BOLUDA, B. et al. Conventional PCR Versus Next Generation Sequencing for Diagnosis of FLT3, IDH and NPM1 Mutations in Acute Myeloid Leukemia: Results of the PETHEMA PCR-LMA Study. **Cancers**, v. 17, n. 5, p. 854, 2025. doi:10.3390/cancers17050854.

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S. Manual de enfermagem médico-cirúrgica. **Guanabara Koogan**, 13. ed., Rio de Janeiro, 2015.

BULLINGER, L.; DÖHNER, K.; DÖHNER, H. Prognostic Gene Mutations in Acute Myeloid Leukemia: Implications for Classification and Treatment Strategies. **Hematology**, v. 2017, n. 1, p. 364–375, 2017. doi:10.1182/asheducation-2017.1.364.

CONFORTO, E. C.; AMARAL, D. C.; SILVA, S. D. Roteiro para revisão bibliográfica sistemática: aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos. **Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto**, v. 8, p. 1–12, 2011.

CRUZ, H. A.; LANG, D. K. Exames laboratoriais e aspectos celulares no diagnóstico de leucemia mieloide aguda: uma revisão da literatura. **Revista de Extensão e Iniciação Científica da UNISOCIESC**, v. 9, n. 2, 2022.

DE SOUZA, A. A.; PEDRAZZANI, F. S. Importância do painel de screening de imunofenotipagem por citometria de fluxo para o diagnóstico de leucemias agudas. **Inova Saúde**, v. 9, n. 1, p. 155–175, 2019.

DINARDO, C. D. et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. **New England Journal of Medicine**, v. 383, n. 7, p. 617–629, 2020.

DÖHNER, H.; WEISDORF, D. J.; BLOOMFIELD, C. D. Acute Myeloid Leukemia. **New England Journal of Medicine**, v. 373, n. 12, p. 1136–1152, 2015. doi:10.1056/nejmra1406184.

DOS SANTOS, G. C. Caracterização da LMA por meio de técnicas citogenéticas e biomoleculares: uma revisão bibliográfica. **Revista Estudos - Revista de Ciências Ambientais e Saúde (EVS)**, v. 48, p. 8739–8739, 2021.

DOS SANTOS, M. M. F. et al. Leucemia mieloide aguda e crônica: diagnósticos e possíveis tratamentos. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 19, p. 1–12, 2019.

DRES, P. et al. Efectos adversos y complicaciones agudas de la quimioterapia intratecal. **Revista Hematologia Latinoamericana**, v. 5, p. 45–52, 2013.

LIMA, J. P. R. C. C.; MILAGRES, B. S. Os fatores relacionados à leucemia mieloide aguda: uma vista para o benzeno. **Centro Universitário de Brasília**, Brasília, 2015. (Monografia).

LOPES, G. E. K. Aspectos contemporâneos da leucemia mieloide aguda (LMA). **Brazilian Journals**, v. 9, n. 2, p. 45–56, 2024.

MACEDO, D. R. et al. Manifestação oral da leucemia mieloide aguda como primeiro sinal para o diagnóstico: relato de caso. **Journal of Dentistry & Public Health**, v. 5, n. 2, 2014.

MARTINS, S. L. R.; FALCÃO, R. P. A importância da imunofenotipagem na leucemia mieloide aguda. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 46, n. 1, p. 57–62, 2000. doi:10.1590/S0104-42302000000100009.

PAPAEMMANUIL, E. et al. Genomic classification and prognosis in acute myeloid leukemia. **New England Journal of Medicine**, v. 374, n. 23, p. 2209–2221, 2016.

PETERSDORF, S. H. et al. Gemtuzumab ozogamicin in 1,013 patients with previously untreated acute myeloid leukemia: pooled analyses of an open-label, phase 3 study. **Cancer**, v. 125, n. 18, p. 2991–3000, 2019.

PIRES, C. I. et al. O papel das técnicas de citogenética e imunofenotipagem no diagnóstico diferencial de leucemias mieloides agudas. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, v. 56, n. 4, p. 210–219, 2024.

REGINATO, G. C. et al. Diagnóstico laboratorial em leucemias agudas: uso do hemograma e mielograma na avaliação de blastos circulantes. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, v. 45, n. 3, p. 234–241, 2023.

SILVA, F. M.; CONCEIÇÃO, R. R. Avanços e perspectivas no diagnóstico molecular da leucemia mieloide aguda: revisão sistemática. **Revista Brasileira de Análises Clínicas (RBAC)**, v. 53, n. 3, p. 232–238, 2021. Disponível em: <https://rbac.org.br/artigos/avancos-e-perspectivas-no-diagnostico-molecular-da-leucemia-mieloide-aguda-revisao-sistemica>. Acesso em: 23 out. 2024.

SMITH, J. et al. Epidemiology and risk factors in acute myeloid leukemia: a global perspective. **Hematology International**, v. 12, n. 4, p. 301–312, 2019.

SOUZA, L. M. D.; GORINI, M. I. P. C. Diagnósticos de enfermagem em adultos com leucemia mieloide aguda. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 27, n. 3, p. 417–425, 2006.

SOUZA, L. P.; FERREIRA, M. C.; BARROS, M. A. R. Avanços e perspectivas no diagnóstico molecular da leucemia mieloide aguda: revisão sistemática. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, v. 53, n. 3, p. 232–238, 2021.

STONE, R. M. et al. Midostaurin plus chemotherapy for acute myeloid leukemia with a FLT3 mutation. **New England Journal of Medicine**, v. 377, n. 5, p. 454–464, 2017.

TALMANT, C. et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: Integrative Diagnostic Criteria. **American Journal of Hematology**, v. 97, n. 12, p. 1643–1659, 2022.

TEIXEIRA, A. G. Leucemia mieloide aguda: avanços no diagnóstico e tratamento de neoplasias – uma abordagem atualizada. **Revista Científica da Saúde**, v. 3, p. 96–104, 2024.